

O‘ZBEKISTONDA “SOLIQDAN QOCHISH” HOLATLARINI OLDINI OLISHDA AHOLINING MOLIYA-SOLIQ SAVODXONLIGINI OSHIRISHNI BOSHQARISH MASALALARI

Alimov Ixomjon Ikromovich¹, Muxammadiminova Nigora²

¹Fan va texnologiyalar universiteti. I.f.n., professor v.b.,

²Fan va texnologiyalar universiteti. MMT-402 guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17270694>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro amaliyotda soliqdan qochish holatlarining mohiyati hamda ularning o‘ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Ushbu holatlarni oldini olishda mamlakat aholisining moliya-soliq savodxonligini oshirish bo‘yicha olib borilayotgan faoliyatlarni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat, qonun, budget, soliqlar, fuqarolar, daromad, soliqdan qochish, soliq imtiyozlari.

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность и особенности фактов уклонения от налогов в международной практике. В статье предложена рекомендация по совершенствованию управления деятельностью повышения финансово-налоговой грамотности населения во избежание фактов по “уклонению от налогов” в Узбекистане.

Ключевые слова: Государство, закон, бюджет, налоги, граждане, доход, уклонение от налогов, налоговые льготы.

Abstract. This article reveals the essence and features of tax evasion facts in international practice. The article offers recommendations for improving the management of activities to improve financial and tax literacy of the population in order to avoid facts of “tax evasion” in Uzbekistan.

Key words: Government, law, budget, taxes, citizens, income, tax evasion, tax breaks.

Xalqaro amaliyotda iqtisodiy ta’limotda Angliyalik buyuk shotland iqtisodchisi Adam Smit (1723-1790-yy) alohida o‘rin tutadi. Adam Smit 1776-yilda “Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to‘g‘risidagi izlanishlar” (“Исследование о природе и причинах богатства народов”) deb nomlangan kitobini chop etdi. Olim aynan mazkur kitobda u mehnat unumdorligi va unumsiz bo‘lgan mehnat unumdorligiga asosan davlat moliyasining mohiyati bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqdi. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, mazkur kitob Adam Smitga “iqtisodiyot otasi” yoki “moliya fanining asoschisi” degan unvonini berdi. Siyosiy iqtisodning klassik maktabining asoschisi hisoblangan Adam Smitning asosiy g‘oyasi millatning boyligi milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida (fiziokratlar tomonidan ilgari surilgan faqatgina qishloq xo‘jaligida emas) unumli mehnat unumdorligi orqali yaratiladi. Adam Smit moddiy ishlab chiqarishning istalgan sohasiga solingan kapitalni unumli kapital deb hisoblagan. Kapitalni dehqonchilikda qo‘llanish masalasida u mehnatgina emas, balki yerning o‘zi, tabiat ham qiymat yaratadi deb ta’kidlagan. Jamiyatning barcha a‘zolari o‘zlariga tegishli daromadlarini yaratilgan milliy boylikka qo‘shgan hissasiga qarab oladi. Suning uchun millatlar boyligi jamiyatda unumli mehnat unumdorligini oshirish orqali yaratiladi va ortib boradi.

Adam Smit o‘z asarida soliqlar nazariyasiga juda katta e‘tibor bergan. Soliqlar to‘g‘risida uning “dunyoda inson ikki narsadan, birinchisi o‘limdan va ikkinchisi soliqdan qochib qutula olmaydi” degan dunyoqarashini dunyoning barcha iqtisodchilari yaxshi bilishadi. Lekin shunga qaramay Adam Smit o‘z asarida soliqqa tortishni tashkil etishda to‘rtta asosiy tamoyillarni ishlab chiqqan:

- soliqlar fuqarolarning qobiliyatlari va moliyaviy ahvoriga asosan to‘lanishi lozim;
- soliqlarning miqdorlari va ularning to‘lash muddatlari aniq belgilangan bo‘lishi kerak;
- soliqlarni undirish muddatlari soliq to‘lovchilar uchun qulay bo‘lishi kerak;
- soliqlarni undirishda minimal xarajatlar ta‘minlanishi lozim.

Adam Smit ilk bor soliqqa tortish tamoyillarini ko‘rsatib berdi, soliqlarni ahamiyatini yoritib, ularni davlatga to‘lash qullik emas, balki erkinlik alomati ekanligini asoslab berdi.[1] U jamiyatda amal qilayotgan soliqlarni (bilvosita, bevosita va ish xaqiga daromad soliqlari) jamiyatning iqtisodiy o‘lishiga ta‘siri nuqtai nazaridan tahlil etgan hamda ularga baho bergan.

Xalqaro amaliyotda “soliqdan qochish” atamasi AQSHlik mashhur iqtisodchi olim Artur Leffer bilan bog‘liq. Davlat budjeti taqchilligini qisqartirishning usullaridan biri bo‘lib, budget daromadlarini ko‘paytirish hisoblanadi. Davlat budjeti taqchilligini qisqartirishda ushbu usuldan foydalanadigan mamlakat hukumati asosan, quyidagi yo‘nalishlardan foydalanishlari mumkin:

1. Amaliyotga yangi soliqlarni kiritish, ya‘ni soliqlar turini ko‘paytirishi;
2. Mamlakatda amal qilayotgan soliqlarning foiz stavkalarini ko‘tarishi;
3. Amal qilayotgan soliqlar bo‘yicha soliq to‘lovchilarga berilgan imtiyozlarni cheklashi yoki ularni umuman bekor qilishi.

Davlat budjeti taqchilligini qisqartirishda mamlakat hukumati tomonidan faqatgina ushbu usuldan foydalanilganda iqtisodiyotda “Leffer samarasi” (Кривая Леффера) yuzaga chiqadi. A.Leffer fikricha, soliq stavkalarining asossiz ravishda oshirib yuborish natijasida ma‘lum muddat davomida davlat budjetiga daromadlarning ortishi kuzatiladi. Lekin soliq stavkasi chegaradan ortib ketsa soliq to‘lovchilarning “soliqlardan qochishi” yuzaga chiqadi. Ushbu holat esa, davlat budjetiga to‘lovlarning kamayishiga olib keladi.[2] Xalqaro amaliyotda keng tarqalgan soliqdan qochish holatlari so‘nggi yillarda mamlakatimizda ham kuzatilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida tadbirkorlikni rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun soliq yukini izchillik bilan kamaytirish va qulay shart-sharoitlarni yaratishni ta‘minlaydigan soliq tizimi shakllantirilgan edi. Shu bilan birga, soliq ma‘muriyatchiligi sohasida, shu jumladan soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni yig‘ish, soliq solinadigan bazani kengaytirish va soliq to‘lovchilarning huquqiy madaniyatini oshirishda muayyan muammolarning mavjudligi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi dasturlarini moliyalashtirishning barqaror manbalarini ta‘minlashga salbiy ta‘sir ko‘rsatib kelmoqda edi. Mazkur kamchiliklarni ijobiy hal etish uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-iyuldagi “Soliq ma‘muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning yig‘iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5116-sonli farmonida soliq yukini kamaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish siyosatini davom ettirish, soliq ma‘muriyatchiligini takomillashtirish va tegishli rag‘batlantiruvchi choralarni kengaytirish ko‘zda tutilgan.[3] O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 30-dekabrda qabul qilingan yangi taxrirdagi “O‘zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi”ga muvofiq amaldagi soliq tizimiga ko‘plab yangiliklar amaliyotga joriy etilmoqda. Jumladan, avval amal qilgan 13 ta soliqlar unifikatsiya qilinib, ularning turlari 13 tadan 9 taga kamaytirildi. Soliqlarni to‘lash muddatini

uzaytirish yoki bo‘lib-bo‘lib to‘lashga ruxsat berish bo‘yicha engillashtirilgan mexanizmlar kiritildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizdagi soliq siyosatiga o‘zining diqqat-e‘tiborini qaratib “To‘rtinchidan, fuqarolarimiz soliqdan qochish emas, uni vaqtida to‘lashdan manfaatdor bo‘lishi kerak. 2019-yildan boshlab joriy etilayotgan yangi soliq konsepsiyasining eng asosiy g‘oyasi soliq yukini kamaytirish, sodda va barqaror soliq tizimini qo‘llashni ko‘zda tutadi. Shu orqali iqtisodiyotimiz raqobatbardoshligini oshirish, tadbirkor va investorlar uchun har tomonlama qulay muhit yaratishga erishish mumkin. Afsuski, yalpi ichki mahsulotda “yashirin” iqtisodiyotning ulushi katta bo‘lib, bu mamlakat rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Soliq yukini kamaytirish, biznes yuritish uchun yanada qulay sharoitlar yaratish “yashirin” iqtisodiyotga barham berishning yagona yo‘lidir. Shuning uchun bu borada ta‘sirchan choralarni nazarda tutadigan alohida dastur ishlab chiqishimiz zarur”[4] deb alohida ta‘kidlagan. Keyingi yillarda qo‘shni mamlakatimizda fuqarolarning ayrim toifalari uchun “hashamat uchun soliq” joriy qilish bo‘yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Respublikamizda ham fuqarolarning ayrim toifalarining daromadlarini soliqqa tortish mexanizmiga o‘zgartirishlar kiritish yuzasidan takliflar kiritilgan. Mamlakatimizda soliqlar va soliqqa tortish muammosini o‘rganish bilan birga, iqtisodiyoti taraqqiy topgan va rivojlanayotgan mamlakatlarning soliq tizimidagi salbiy holatlarning yuzaga chiqish sabablarini tahlil etish hamda ularda soliq tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha amalga oshirayotgan chora-tadbirlarni o‘rganish, bizga, ushbu sohada kelajakda yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan xatolarni oldini olish imkoniyatini yaratadi.

Mamlakatimizda 2018-yilda BMTTD va O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining “O‘zbekistonda davlat moliyasini boshqarishni isloh qilishga ko‘maklashish” deb nomlangan qo‘shma loyihasi doirasida “Fuqarolar uchun 2019-yil budjet loyihasi to‘g‘risida”gi statistik – ko‘rgazmali risolani chop etilishi mamlakatimiz aholisi uchun kutilmagan voqea bo‘ldi.[5] Bu yerda nima uchun budjet loyihasi to‘g‘risidagi axborot mamlakatimiz fuqarolari uchun foydali bo‘lishi mumkinmi degan savol tug‘iladi. Bizning fikrimizcha, O‘zbekistonning har bir fuqarosi davlat budjeti mablag‘larini shakllantirish va ulardan foydalanishida ishtirok etadi. Shakllantirishda - soliq to‘lovchi sifatida, foydalanishda esa - davlat tomonidan taqdim etiladigan xizmat va imtiyozlar iste‘molchisi sifatida qatnashadi. Aynan shu sababli O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari davlat budjetining daromadlar qismining qanday shakllantirilishi va ulardan qaysi maqsadlarda foydalanish rejalashtirilayotganligi to‘g‘risida bilishga haqlidirlar.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, insoniyatga soliq nazariyalarning daholari hisoblanadigan Adam Smit va David Rikardolarni etishtirib bergan Angliyada fuqarolarni daromadlarini soliqqa tortish tizimi juda yuksak darajada va ipidan-ignasigacha tashkil etilgan. Tadqiqotlar shundan daloalt beradiki, Buyuk Britaniyada soliqqa tortish tizimining bexato faoliyat yuritishining asosi bo‘lib aholining soliq savodxonligini yuqori darajada ekanligi hisoblanadi. Agarda biz bu holatni O‘zbekistonga taqqolasak bu sohadagi o‘z echimini kutayotgan ko‘plab muammolar borligini guvohi bo‘lamiz. Mamlakatimizda aholi farovonligini oshirishni ta‘minlash maqsadida ularga bir qator soliq imtiyozlari berilgan va ular hozirda ham saqlab qolingan. Buning natijasida, respublikamizda aholi turmush darajasini o‘shishiga erishilmoqda. Milliy iqtisodiyotimiz raqobatbardoshligini oshirish, tadbirkor va investorlar uchun har tomonlama qulay muhit yaratish maqsadida ularga keng miqyosda soliq imtiyozlari berilgan. Lekin so‘nggi yillarda respublikamizda aholini “soliqdan qochish” va soliqlarni o‘z muddatida to‘lamaslik holatlari ko‘p kuzatilmoqda. O‘zbekistonda fuqarolar va tadbirkorlar

o‘rtasida o‘z faoliyatiga tegishli bo‘lmagan soliq imtiyozlaridan o‘z maqsadlari uchun foydalanish orqali soliqdan qochish holatlari tez-tez uchrab turibdi.

Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda soliqdan qochish holatlarini oldini olish maqsadida mutassadi tashkilotlar tomonidan aholini moliya-soliq savodxonligini oshirish bo‘yicha keng qamrovli va maqsadli ishlarni olib borish lozim. Respublikamidagi ommaviy axborot vositalari yordamida soliqlarning mohiyati, ularni to‘lash tartiblari, soliq imtiyozlari, to‘lanmagan soliqlar bo‘yicha javobgarliklar to‘g‘risida qisqa, sodda va tushunarli kliplarni aholining keng qatlamiga targ‘ibotni amalga oshirish lozim. Ushbu yo‘nalishda nafaqat moliya-soliq organlari balki oliy o‘quv muassasalari, savdo-sanoat palatasi, tadbirkor ayollar uyushmasi kabi manfaatdor tomonlarni o‘zaro hamkorlikda ishlashi orqaligina aholining keng qatlamini moliya-soliq savodxonligini oshirishga erishish mumkin bo‘ladi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Пер. с англ - М: ЭКСМО. 2007.
2. Deborah Schanz, Sebastian Schanz. Business Taxation and Financial Decisions (Germany), Springer. 2011.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 iyuldagi “Soliq ma‘muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning yig‘iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5116-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4926736>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasi.- T: “O‘zbekiston”. 2019.
5. <https://www.imv.uz/> - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi rasmiy sayti.